

УДК 340.1.

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/22>

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ТЕРМИНОТВОРЧЕСТВО
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

©*Ганиева Т. И., д-р юрид. наук, Кыргызский национальный университет
им. Жусуна Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан*

©*Урматова А. Д., Кыргызский национальный университет им. Жусуна Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан*

©*Рыспаева Г. С., ORCID: 0000-0002-3353-8953, канд. юрид. наук, Кыргызский национальный
университет им. Жусуна Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан, gulzatryspaeva2016@mail.ru*

**LEGAL TERMINOLOGY AND CREATION OF TERMS
IN THE PROCESS OF PREPARING NORMATIVE LEGAL ACTS
IN THE KYRGYZ REPUBLIC**

©*Ganieva T., Dr. habil., Kyrgyz National University named after Jusup Balasagyn,
Bishkek, Kyrgyzstan*

©*Urmatova A., Kyrgyz National University named after Jusup Balasagyn, Bishkek, Kyrgyzstan*

©*Ryspaeva G., ORCID: 0000-0002-3353-8953, J.D., Kyrgyz National University named after
Jusup Balasagyn, Bishkek, Kyrgyzstan, gulzatryspaeva2016@mail.ru*

Аннотация. В представленной научной статье авторами рассматривается юридическая терминология и терминотворчество в процессе подготовки нормативных правовых актов в Кыргызской Республике. По мнению авторов, определение юридического термина должно адекватно отражать сущность и содержание определяемого понятия, каждому нормативному понятию надлежит присвоить свой собственный и строго однозначный термин, раз и навсегда данный для отраслей законодательства, использующих соответствующее понятие. А также необходимо соблюдение субъектами права законодательной инициативы и иными нормотворческими органами Кыргызской Республики основных принципов построения нормативных правовых актов. В целях эффективной реализации указанной задачи необходимы преобразования в сфере совершенствования системы знаний законодательной техники и, в первую очередь, неукоснительное выполнение требований, ею предусмотренных: по упорядочению и унификации терминологии — использованию специальных юридических средств, предназначенных для подготовки нормативных правовых актов. Качественная оптимизация нормативного предписания и эффективное использование в текстах правовых актов нормативной правовой терминологии рассматривается в юридической науке и практике как составная часть совершенствования законодательства.

Abstract. In the presented scientific article, the authors consider legal terminology and term creation in the process of preparing normative legal acts in the Kyrgyz Republic. According to the authors, the definitions of a legal term must adequately reflect the essence and content of the defined concept, each normative concept must be assigned its own and strictly unambiguous term, once and for all given to the branches of the law using the corresponding concept. According to the authors, the definitions of a legal term must adequately reflect the essence and content of the defined concept, each normative concept must be assigned its own and strictly unambiguous

term, once and for all given to the branches of the law using the corresponding concept. In order to effectively implement this task, transformations are required in the area of improving the knowledge system of legislative technology and, above all, strict compliance with the requirements it has provided for: streamlining and harmonizing terminology — using special legal tools designed to prepare normative legal acts. The qualitative optimization of the normative prescription and the effective use of normative legal terminology in the texts of legal acts is considered in legal science and practice as an integral part of the improvement of legislation.

Ключевые слова: нормативность термина, системность термина, терминотворчество, язык закона, законодательная техника, классифицирование нормативной терминологии, нормативно-правовой акт.

Keywords: normativity of the term, consistency of the term, creation of terms, language of the law, legislative technique, classification of normative terminology, normative legal act.

Создание нормативного правового акта — творческий процесс, охватывающий как познавательные и содержательные, так и процессуальные и технико-юридические аспекты. Норма права, из которой слагается правовой акт, является ядром нормативного предписания, и структурируется она при помощи специальных ключевых слов юридических терминов, предназначенных для оптимального и экономичного изложения текста правового акта. В юридической науке проблемы употребления юридической терминологии, ее упорядочения и унификации рассматриваются как проблемы языка законодательства Кыргызстана. В юридической науке еще слабо изучена проблема языка закона. Эта проблема охватывает как науку языкознания, так и правовые науки, и исследование ее требует одновременно и лингвистического, и юридического анализа. Одна из причин слабой изученности языка законодательства состоит в том, что юристы - разработчики законопроектов не используют в полной мере правила лингвистики, а лингвисты, в свою очередь, явно недостаточно исследуют проблему законодательного языка как особого функционального стиля литературного языка, не анализируют с языковедческих позиций законодательные тексты. У нормативного акта как творческого литературного произведения есть ряд особенностей, которые позволяют выделить стиль законодательства в особый самостоятельный стиль литературного языка, который именуется официально-деловым или официально-документальным. Чтобы точно определить роль языка в разработке и применении норм права, необходимо проделать одновременно работу юриста, философа, лингвиста и филолога.

Проблемы совершенствования терминологии присущи в той или иной степени любой области науки и практики. Это связано, прежде всего, с увеличением информационных потоков в современном обществе, что неизбежно влечет возрастание количества терминов и необходимость формулирования и соблюдения определенных правил их использования.

Данные процессы характерны и для юридической сферы жизни общества, поскольку глубокие социальные изменения, происходящие в Кыргызстане в последние годы, обусловили стремительные темпы правотворческой деятельности. Однако количественные изменения в этой области далеко не всегда влекут за собой достойное качество, ибо многие законы и подзаконные акты не соответствуют требованиям юридической техники. Между тем наличие совершенных с технико-юридической точки зрения нормативных правовых актов является одним из ключевых условий упорядоченности и стабильности общественных отношений, способствующим предотвращению значительного числа ошибок в процессе реализации права.

Большое значение для достижения соответствия текстов нормативных правовых актов правилам юридической техники имеет правильное использование языковых средств выражения содержания норм права, поскольку именно язык как универсальная знаковая система призван обеспечивать взаимодействие между субъектами правотворчества и правореализации.

Важнейшим элементом языка нормативных правовых актов, предназначенным для наиболее точного и экономичного отражения явлений правовой действительности, является нормативная правовая терминология, которая в настоящее время является далеко не безупречной с точки зрения юридической техники, что весьма негативно влияет на эффективность правовых норм в нашей республике.

Среди недостатков современной нормативной правовой терминологии можно отметить следующие: обозначение одним термином нескольких различных понятий и несколькими терминами одного понятия; отсутствие у ряда терминов четких дефиниций; использование в качестве терминов слов, отличающихся экспрессивной окраской; не всегда обоснованное использование иностранных терминов; применение лингвистически и стилистически неправильных, неблагозвучных терминов; использование устаревших терминов и разговорных выражений и т.д.

Все указанные недостатки терминологии нормативных правовых актов приводят к искажению воли субъектов правотворчества, порождают трудности в процессе применения права, наиболее очевидные при рассмотрении правовых споров в соответствующих судах. Это ведет к нарушениям конкретных прав личности, что самым негативным образом сказывается на авторитете права как важнейшего регулятора социальных отношений в современном мире и не способствует повышению уровня правовой культуры в обществе.

Данные проблемы в использовании нормативной правовой терминологии приобретают особую значимость в связи с увеличением роли информационных технологий во всех видах юридической практики, широким использованием справочных правовых систем, электронных словарей терминологии законов и подзаконных актов, требующих соответствия нормативных правовых терминов определенным нормам.

Преодолению существующих недостатков нормативной правовой терминологии призвана способствовать ее унификация, направленная на создание непротиворечивой системы терминов, содержащихся в законах и подзаконных актах разных уровней на территории Киргизской Республики. В свою очередь, решение проблемы унификации нормативной правовой терминологии направлено на повышение технико-юридического уровня нормативных правовых актов, рост их коммуникативной эффективности, а, в конечном итоге, - формирование единого правового пространства в республике и повышение уровня правовой культуры нашего общества.

Юридические термины, разработанные правотворческими органами и используемые при подготовке проектов нормативных правовых актов, и юридические термины, используемые в правовой науке и юридической практике, различаются способом употребления того или иного термина в правовой сфере. Последние не обязательно фиксируются в правовом акте (например, три ветви власти, верховенство закона, правосознание, диспозиция юридической нормы и т.п.), но они также являются юридическими терминами. Между тем в работах, посвященных проблеме языка закона и законодательной техники, усматривается некоторая путаница при разграничении понятий «юридический термин», «специальные юридические понятия, выработанные законодателем» и «специальные термины областей науки, искусства, используемые в нормативных актах». Так А. С. Пиголкин в работе «Юридическая терминология и пути ее совершенствования» [1],

определяя виды юридических терминов, классифицирует их на термины, определенные в законе, и термины, не имеющие юридических определений. Он отмечает, что такие виды деления имеют отношение к правовому характеру терминов и играют существенную роль для законодательной техники. Тем самым ученый отмечает обособленность терминов, закрепленных в законодательных текстах, и это очевидно.

Обращая внимание на неоднозначность определений понятия «юридический термин», следует заметить, что А. Б. Барихин [2], автор и составитель большого юридического энциклопедического словаря, определяет юридический термин как элемент юридической техники, словесное обозначение государственно-правовых понятий, с помощью которых выражается и закрепляется содержание нормативно-правовых предписаний государства. Представляется, что данное определение необходимо привести в соответствие с преобразованиями нашего общества. Оно неверно раскрывает сущность содержания понятия юридического термина, поскольку в связи с изменениями конституционного строя в нашей стране нормативными правовыми актами являются не только нормативные правовые предписания государства, но и правовые акты иных субъектов правотворчества, в том числе органов местного самоуправления, которые не являются органами государственной власти.

В работе «Язык закона» дается следующее определение юридическому термину: Юридический термин — это слово (или словосочетание), которое употреблено в законодательстве, является обобщенным наименованием юридического понятия, имеющего точный и определенный смысл, и отличается смысловой однозначностью, функциональной устойчивостью. В данном определении выражение «которое употреблено в законодательстве» предполагает императивность и обязательность содержания юридического термина в законах. Однако общеизвестным является то, что в правовой науке и юридической практике существует юридическая терминология, не содержащаяся в законодательных актах. Кроме того, представляется необходимым уточнить, что понимается под функциональной устойчивостью. На наш взгляд, функциональная устойчивость термина основана на том, что она вместе с его определением, необходима для понимания закона или иного нормативного правового акта.

Мы считаем, что в работе «Теоретические основы упорядочения юридических терминов» [3], абсолютно верно обозначается дефиниция концепта юридического термина: «под юридическим термином понимается слово (или словосочетание), унифицировано употребляемое в сфере правовых отношений, являющееся наименованием дефинированного юридического понятия и отличающееся заданной моносемичностью (то есть строгой однозначностью, семантической определенностью), функциональной устойчивостью».

По нашему мнению, определения юридического термина должны адекватно отражать сущность и содержание определяемого понятия. В этой связи, представляется целесообразным разграничить понятия «юридический термин» и «специальные юридические термины, выработанные законодательным органом» обозначив последние нормативными правовыми терминами. Определение может выглядеть следующим образом: Нормативный правовой термин — это дефинированное правотворческим органом слово или словосочетание, унифицировано употребляемое в сфере правовых отношений в зависимости от юридической силы и соблюдения иерархии нормативного акта, которое имеет точный и определенный смысл, функциональную устойчивость, предназначенное для обозначения специального правового понятия.

Опираясь на данное определение и имея в виду, что нормативные термины, обозначая концепты, должны выполнять функцию «этикетки или алгебраического знака», можно сделать вывод о том, что нормой юридической семантики является такая ситуация, когда с

каждым словом соотносится особая идея, адекватно отражающая сущность содержания дефинированного нормативного понятия и подлежащая при этом унифицированному употреблению в сфере регулирования правовых отношений. При этом важным представляется зависимость и согласованность употребляемой терминологии от вышестоящего по иерархии нормативного акта.

Каждый термин в нормативно-правовой системе, выполняет репрезентативную, семантическую и информационную функции, выступает как знак коннотационного типа, то есть как средство внешнего материального выражения, представления, существования определенного мыслительного (логического) образования, отражающего действительность как материальную, так и идеальную. Поэтому такие высокие требования предъявляются как к правовым понятиям, так и обозначаемым их терминам. Целый ряд понятий в нашем законодательстве не определены или определены весьма приблизительно и нуждаются в существенных корректировках (например, меры пресечения, алиби и др.).

Без ясных, четко определенных правовых понятий не может быть и точных, достаточно устойчивых терминов, а без них нельзя правильно оперировать понятиями, ставить вопрос о формализации норм права. То или иное понятие может по-разному интерпретироваться, обозначаться разными терминами, что порождает отношения семантической неопределенности. Чтобы снять такую ситуацию, необходима определенность, которая может быть достигнута путем дополнительного изучения, осмысления объектов действительности посредством корректировки понятий и обозначающих их терминов. При этом изменение смыслового содержания того или иного отдельного элемента (понятия), логико-семантического множества нормативно-правового суждения может не только привести к изменению содержания других связанных с ним элементов, но и к установлению качественно новых логико-семантических связей и отношений между ними, которые в свою очередь приводят к изменению смыслового содержания других элементов, данного множества в целом и т.д. При большом количестве смысловых компонентов того или иного термина не так просто устранить обнаруженные между ними логико-семантические противоречия. Иногда приходится оперировать некоторой определенностью, которая снимается лишь со временем. Важно также учитывать, что новое смысловое содержание не всегда согласуется с прежней формой внешнего ее выражения. В таком случае устаревшие термины заменяются новыми, более точными терминами с соответствующей их дифференциацией. В принципе весь этот процесс бесконечен, поскольку смысловое содержание того или иного термина, коннотационно связанного с понятием, находится в непрерывном развитии. Задача заключается в том, чтобы научиться управлять этим развитием на основе познания его объективных закономерностей, подчинить его уяснение определенным правилам, находить в нем относительно «постоянные величины» и выражать их более или менее однозначно на данный конкретный период времени применительно к данной логико-семантической ситуации, требующей определенности. Именно такая ситуация и складывается каждый раз при формулировании или применении правовой нормы.

Существенной функциональной чертой терминов, используемых в нормативных правовых актах, является то, что они отражают официальную волю законодателя, оказывая тем самым определенное воздействие на субъектов правовых отношений. Информационным образом репрезентировать эту волю для соответствующего восприятия могут только правовые термины. Создание, унифицирование и жесткое регламентированное использование специального терминологического фонда нормативно-правовой информации обусловлено, таким образом, самой природой права, ее социальным назначением, необходимостью обеспечения правильного наименования и понимания ее различных

структурных элементов, адекватной репрезентации многоаспектных логических и иных связей и взаимоотношений между ними, конкретной содержательной определенностью нормативных предписаний, их функциональной стабильностью и эффективностью.

Нормативная правовая терминология в целом — основной наиболее устойчивый и наиболее информативный пласт лексики юридического языка. С функциональной точки зрения юридическая терминология, используемая при разработке нормативных правовых актов подразделяется на общеправовую, межотраслевую и отраслевую. Отмечая отсутствие ясных научно отработанных принципов и критериев логической специфики юридических терминов с учетом их практического значения в той или иной сфере правовых отношений, представляется, что классификация терминов, используемых при подготовке нормативных правовых актов, необходима, в первую очередь, для упорядочения и унификации терминов текстов нормативных предписаний. Посредством использования правовой информации, содержащейся в правовых базах данных, путем сравнительного анализа можно выбрать наиболее подходящий по смыслу и адекватный по значению термин.

Для целей оптимальной и качественной подготовки нормативного материала особое значение, имеет классифицирование нормативной терминологии по вертикальному и горизонтальному принципам. На вершине вертикальной иерархии расположены термины и понятия, закрепленные в Конституции Киргизской Республики и кодексах Киргизской Республики (Рисунок).

Рисунок. Иерархия нормативных правовых актов (составлено авторами в соответствии с Законом Киргизской Республики «О нормативных правовых актах Киргизской Республики»)

Нормативные правовые акты различаются по своей юридической силе. В зависимости от этого может быть определена иерархия, то есть соподчиненность нормативных актов.

Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Киргизской Республике.

На основе Конституции принимаются конституционные законы, законы и другие нормативные правовые акты.

Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры и соглашения, участником которых является Киргизская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Киргизской Республики.

В случае расхождения закона или иного нормативного правового акта с Конституцией Киргизской Республики действует Конституция Киргизской Республики.

В случае противоречия нормативных правовых актов, издаваемых Президентом Киргизской Республики, Жогорку Кенешем Киргизской Республики, Правительством Киргизской Республики и органами местного самоуправления с законом — действует закон Киргизской Республики.

Кодекс — это закон, содержащий всю или основную массу норм, детально или непосредственно регулирующих определенную сферу общественных отношений.

Терминология, используемая в иных законах и подзаконных нормативных правовых актах, должна строиться строго в соответствии с вертикальной иерархией.

Ключевые понятия и дефиниции, установленные в конституционных и кодифицированных законодательных актах, составляют эталон общеправовой терминологии, которые системно объединяют термины, так или иначе функционирующие во всех отраслях законодательства, выражая и обозначая понятия широкого обобщенного значения (власть, республика, право, межгосударственное устройство, президент, концепция, классы, личность и т.д.) [4].

Отраслевая терминология обслуживает узкоспециальную, особую отрасль права, образует отраслевое терминологическое поле, которое не совпадает ни с общеправовым, ни с межотраслевым терминологическими полями, более широкими в содержательном и функциональном отношении (сделка, давность совершения преступления, расторжение брака и т.д.). В отличие от общеправовой и межотраслевой терминологии отраслевая терминология основывается на предметно-логических связях и отношениях соответствующих понятий, отражающих специфику конкретной сферы правовых отношений.

Наряду с вышеуказанной классификацией среди общеправовых, межотраслевых и отраслевых терминов, используемых в нормотворчестве, структурируются и выделяются термины родового и видового значения (например, правонарушение и административное правонарушение, правовой акт и нормативный правовой акт).

Общепотребляемые термины — это широко распространенные наименования предметов, признаков, действий, явлений, которые в равной мере используются в бытовой разговорной речи, в художественной, научной, публицистической и правовой литературе. В нормативных правовых актах они используются в общепринятом значении и специального смысла не имеют (полномочия, деятельность, жизнь, человек, гражданин, честь, совесть). Частота употребления рассматриваемых терминов довольно высока. Лингвистические исследования прошлых лет констатируют, что из общего количества использованных слов (словосочетаний) 2/3 приходится на общепотребительные слова. При этом следует помнить о свойствах многозначности общепотребительных слов. Использование таких терминов целесообразно, если их значение очевидно для всех и не порождает каких-либо сомнений в

данном контексте. Эти термины, имеющие в нормативном акте более узкое специальное значение, создаются законодателями в целях экономии и максимальной краткости изложения нормативного предписания. Их преимущество в том, что термины, взятые из обыденного языка, получают в нормативном акте особое, более точное, специальное значение. Важно, чтобы в нормативном акте специальное значение общеупотребляемого термина было определено. К сожалению, как показывает правоприменительная практика, значение термина определяется исходя из общего контекста нормы права, что не всегда может быть истолковано правильно. Поэтому при первом употреблении термина со специальным значением во избежание чрезмерно широкого и неточного толкования уместно давать соответствующее нормативное разъяснение.

Весьма важен статус толкователя, так как нормативные правовые акты регулируют наиболее значимые общественные отношения. Авторские определения понятий, содержащиеся в словарях разного уровня, весьма неоднозначны. Кроме того, существующие научные определения нельзя отождествлять с дефинициями коллегиальных правотворческих органов государственной власти.

Отмечая важность статуса толкователя правовых актов, следует заметить, что Жогорку Кенеш Киргизской Республики, Конституционная палата Верховного суда КР и Верховный суд Киргизской Республики в своей практической деятельности систематически привлекают экспертов — лингвистов, чтобы точнее раскрыть различия в содержании понятий, содержащихся в Конституции Киргизской Республики и других законах [5].

Сугубо юридические термины или специальные юридические термины создаются законодателями лаконично и относительно точно обозначают понятия, применяемые в юриспруденции (право на жизнь, преступление, юридический факт, санкция, пособник, аваль, активы, акцепт, акция, арест). В нормативных правовых текстах неизбежно используются специальные юридические термины, значение которых не всегда можно объяснить с лингвистических позиций. На примере термина «юридическое лицо» очевидно, что в буквальном смысле слово «лицо» — общепринятое, обыденное слово, относящееся к части тела человека и ни в коем случае к какой-либо организации, предприятию. Однако употребление подобных терминов в нормотворчестве оправдано, поскольку с точки зрения их практического использования они обладают преимуществами, однозначно определяя конкретные юридические понятия.

Специальные юридические термины в основном образуются из корней национального языка. В случаях необходимости регулирования того или иного правоотношения, когда в литературном русском, кыргызском языках нет подходящего слова для обозначения соответствующего понятия, как правило, специальные термины заимствуются из Европейского континентального права (секвестр, резидент, регламент, компания, импресарио). Такое положение оправдывается необходимостью осуществления правового регулирования в соответствии с упорядоченной гармонизированной терминологией, установленной мировой практикой. Так, в настоящее время существует Международная организация по стандартизации (ИСО) и Международная электротехническая комиссия (МЭК). Кроме того, в большинстве стран функционируют информационные институты по терминологии, которые входят в Международную информационную сеть по терминологии (ТермНет) и взаимодействуют с Международным информационным центром по терминологии (ИНФОТЕРМ) [6].

В Киргизской Республике согласно ст. 10 Конституции Киргизской Республики государственным языком является кыргызский язык в качестве официального употребляется русский язык. В случае расхождения текста Конституции и иных нормативных правовых

актов Киргизской Республики на государственном языке с текстом на официальном языке, текст на государственном языке считается оригиналом.

По нашему мнению, смысл терминов точного значения полностью зависит от нормативного правового акта вышестоящего по иерархии уровня и определяется им. Фактические обстоятельства рассматриваемого правоотношения на их содержание не влияют. Обозначая то или иное понятие, они отражают объективные связи действительности и роль правоприменительного органа сводится к тому, чтобы уяснить их содержание. Применение терминов точного значения имеет место тогда, когда в развитие принятого закона принимаются несколько десятков подзаконных нормативных правовых актов [7].

В случае, если термин точного значения используется в подзаконном акте впервые, то должна быть дана его соответствующая дефиниция.

Значение терминов, обозначающих оценочные понятия, связано с конкретными обстоятельствами рассматриваемого правоотношения, зависит от них (существенный вред, значительный ущерб, причинение легкого вреда здоровью). Обилие расплывчатых абстрактно-оценочных формулировок (например, опасное состояние личности, общенародное достояние, требование разумности) превращает нормативное высказывание в бессодержательную декларацию.

Осуществляя свою деятельность, правоприменительный орган не только констатирует, но и оценивает соответствие признаков того или иного рассматриваемого факта, события и признаков соответствующего оценочного понятия. Из-за сложности и разнообразности жизненных правоотношений невозможно предписать оценочные понятия на все случаи жизни, да и нет в этом необходимости. Например, действующим уголовным законодательством право оценки размера нанесенного имущественного ущерба (вреда) предоставлено самому потерпевшему, и определяется этот вред, исходя из величины значимости нанесенного ущерба для пострадавшего (потерпевшего), его материального положения и субъективного ощущения. Многие юридические термины, в том числе и оценочные понятия, составные: «безвестно отсутствующий», «принятие к своему производству», «более мягкий вид наказания». Это языковые стандарты или клише, в которых все определено: и лексический состав, и порядок слов. Они в юриспруденции необходимы, так как обеспечивают точность языка права.

На наш взгляд, необходимо соблюдение субъектами права законодательной инициативы и иными нормотворческими органами Киргизской Республики основных принципов построения нормативных правовых актов. В целях эффективной реализации указанной задачи необходимы адекватные преобразования в сфере совершенствования системы знаний законодательной техники и, в первую очередь, неукоснительное выполнение требований, ею предусмотренных: по упорядочению и унификации терминологии — использованию специальных юридических средств, предназначенных для подготовки нормативных правовых актов. Качественная оптимизация нормативного предписания и эффективное использование в текстах правовых актов нормативной правовой терминологии рассматривается в юридической науке и практике как составная часть совершенствования законодательства. В этих условиях особенно важно соблюдение субъектами права законодательной инициативы и иными нормотворческими органами Киргизской Республики основных принципов построения нормативных правовых актов [8].

Мы считаем, что в целях эффективной реализации указанной задачи необходимы адекватные преобразования в сфере совершенствования системы знаний законодательной техники и, в первую очередь, неукоснительное выполнение требований, ею предусмотренных: по упорядочению и унификации терминологии — использованию

специальных юридических средств, предназначенных для подготовки нормативных правовых актов. Качественная оптимизация нормативного предписания и эффективное использование в текстах правовых актов нормативной правовой терминологии рассматривается в юридической науке и практике как составная часть совершенствования законодательства.

Источники:

- (1). Закон Киргизской Республики «О нормативных правовых актах Киргизской Республики» от 20 июля 2009 года №241 (В редакции Законов КР от 20 июля 2017 г №137)
- (2). Конституция Киргизской Республики, введена законом КР от 27 июня 2010 г. Бишкек. Академия, 2010.

Список литературы:

1. Пиголкин А. С. Юридическая терминология и пути ее совершенствования / А.С. Пиголкин // Ученые записки / Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. М., 1971. Вып. 24. С. 18-34.
2. Барихин А. Б. Большая юридическая энциклопедия: более 30 000 терминов и определений. М.: Кн. мир, 2010.
3. Чернобель Г. Т. Теоретические основы упорядочения юридических терминов. М.: Изд-во ВНИИСЗ. 1983. С. 51-63.
4. Петров Е. П. Юридическая терминология в процессе правотворчества и систематизации нормативных правовых актов // Science Time. 2014. №10. С. 312-316.
5. Gill B. Aiding the rule of law abroad: the Kyrgyz republic as a case study // Fletcher F. World Aff. 2005. V. 29. P. 133.
6. Toktogazieva S., Nogoibaeva E. K., Steven C. K., Mateeva K., Kasybekova K. Fair trial standards and legitimacy of criminal justice actors in Kyrgyzstan—a research note // International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice. 2019. P. 1-15. <https://doi.org/10.1080/01924036.2019.1587709>
7. Рыспаева Г. С. Особенности рассмотрения дел в суде с участием присяжных заседателей // Проблемы современной науки и образования. 2016. №14 (56). С. 85-88.
8. Рыспаева Г. С. История образования и развития судебной системы Киргизской Республики с участием присяжных заседателей и пути их совершенствования // Известия ВУЗов Кыргызстана. 2016. №6. С. 127-133.

References:

1. Pigolkin, A. S. (1971). Yuridicheskaya terminologiya i puti ee sovershenstvovaniya / A.S. Pigolkin. *Uchenye zapiski, Vsesoyuznyi nauchno-issledovatel'skii institut sovetskogo zakonodatel'stva, Moscow*, (24). 18-34. (in Russian).
2. Barikhin, A. B. (2010). Bol'shaya yuridicheskaya ehntsiklopediya: bolee 30 000 terminov i opredelenii. Moscow. KN. miR, (in Russian).
3. Chernobel, G. T. (1983). Teoreticheskie osnovy uporyadocheniya yuridicheskikh terminov. Moscow. Izd-vo VNIISZ. 51-63. (in Russian).
4. Petrov, E. P. (2014). Yuridicheskaya terminologiya v protsesse pravotvorchestva i sistematizatsii normativnykh pravovykh aktov. Science Time, (10). 312-316. (in Russian).
5. Gill, B. (2005). Aiding the rule of law abroad: the Kyrgyz republic as a case study. *Fletcher F. World Aff.*, 29, 133.

6. Toktogazieva, S., Nogoibaeva, E. K., Steven, C. K., Mateeva, K., & Kasybekova, K. (2019). Fair trial standards and legitimacy of criminal justice actors in Kyrgyzstan—a research note. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 1-15. <https://doi.org/10.1080/01924036.2019.1587709>

7. Ryspaeva, G. (2016). Features of consideration of cases in court with participation of jurors. *Problemy sovremennoi nauki i obrazovaniya*, (14 (56)). 85-88. (in Russian).

8. Рыспаева, Г. С. (2016). The history of the Formation and development of the Kyrgyz Republic Judicial system with the Participation of Jurors and ways to improve them. *Izvestiya VUZov Kyrgyzstan*, (6), 127-133. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 09.09.2019 г.*

*Принята к публикации
13.09.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Ганиева Т. И., Урматова А. Д., Рыспаева Г. С. Юридическая терминология и терминотворчество в процессе подготовки нормативных правовых актов в Киргизской Республике // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №10. С. 176-186. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/22>

Cite as (APA):

Ganieva, T., Urmatova, A., & Ryspaeva, G. (2019). Legal Terminology and Creation of Terms in the Process of Preparing Normative Legal Acts in the Kyrgyz Republic. *Bulletin of Science and Practice*, 5(10), 176-186. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/22> (in Russian).